

INFLUÊNCIA DO EXERCÍCIO AERÓBICO INDIVIDUALIZADO SOBRE A FUNCIONALIDADE: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

 DOI: 10.5281/zenodo.7802432

Maciana Mirian da Silva

Fisioterapeuta Especialista em Terapia Intensiva Adulto

Orientador: Prof. Me. João Vyctor Silva Fortes

*Fisioterapeuta - Unidade de Terapia Intensiva Coronariana do Hospital das Clínicas
de Uberlândia (HC-UFU)*

RESUMO

A Unidade de Terapia Intensiva (UTI) é um ambiente para pacientes críticos, que, conseqüentemente, cursam com imobilismo prolongado, evoluindo com Fraqueza Muscular Adquirida na UTI (FAUTI) e perda da funcionalidade. E a reabilitação individualizada, possivelmente, pode otimizar o tempo de tratamento e contribuir para desfechos positivos. **Objetivo:** Analisar os efeitos do exercício aeróbico em pacientes críticos internados na UTI. **Metodologia:** Trata-se de um estudo de revisão de literatura do tipo integrativa. Os dados foram coletados nas bases de dados SciELO, PubMed e Bireme no período entre setembro e dezembro de 2022. Para seleção dos artigos, utilizou-se os seguintes descritores “Terapia intensiva”, “exercício aeróbico” e “individualidade” e seus correspondentes em inglês e espanhol. Utilizou-se a combinação dos operadores booleano “AND” e “OR”. Foram analisados os estudos publicados a partir do ano de 2017, no qual fosse utilizado protocolo de exercício aeróbico com intuito de ganho de funcionalidade e o público do trabalho fosse paciente acima de 18 anos, internados em UTI. **Resultados:** Foram encontrados um total de 3.955 estudos. Destes, após aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, 272 artigos foram selecionados para leitura de títulos e resumos na íntegra, sendo excluídos 268, pois não abordavam a temática, totalizando uma elegibilidade de 04 artigos. **Discussão:** É imprescindível a aplicação de escalas de funcionalidade em pacientes críticos. Assim como, o cicloergômetro é um facilitador para realização de exercício aeróbico e tem a capacidade de provocar repercussões cardiorrespiratórias, aumento da capacidade funcional, melhora da autopercepção funcional e da força de quadríceps. Porém na UTI ainda não há um estabelecimento de doses-respostas de exercícios. E para que haja relação entre exercício e os benefícios para a saúde é preciso englobar os componentes primários da prescrição de exercícios: frequência, intensidade, duração, tipo, volume e progressão. **Conclusão:** Levando em consideração os protocolos utilizados, onde todos utilizaram como meio de reabilitação a cicloergometria passiva, os resultados não demonstraram haver diferença significativa entre esses protocolos e condutas de rotina nas UTI.

Descritores: Terapia intensiva. Exercício aeróbico. Individualidade.

ABSTRACT

Introduction: The Intensive Care Unit (ICU) is an environment for critically ill patients, who, consequently, experience prolonged immobility, evolving with ICU-Acquired Muscle Weakness (FAUTI) and loss of functionality. And individualized rehabilitation can possibly optimize treatment time and contribute to positive outcomes. **Objective:** To analyze the effects of aerobic exercise in critically ill patients admitted to the ICU. **Methodology:** This is an integrative literature review study. Data were collected from the SciELO, PubMed and Bireme databases between September and December 2022. For the selection of articles, the following descriptors “Intensive therapy”, “aerobic exercise” and “individuality” and their corresponding in English and Spanish. A combination of the Boolean operators “AND” and “OR” was used. Studies published from 2017 onwards were analyzed, in which an aerobic exercise protocol was used with the aim of gaining functionality and the study public was patients over 18 years of age, admitted to the ICU. **Results:** A total of 3,955 studies were found. Of these, after applying the inclusion and exclusion criteria, 272 articles were selected for reading the titles and abstracts in full, 268 being excluded, as they did not address the theme, totaling an eligibility of 04 articles. **Discussion:** It is essential to apply functionality scales in critically ill patients. Likewise, the cycle ergometer is a facilitator for performing aerobic exercise and has the ability to cause cardiorespiratory repercussions, increase functional capacity, improve functional self-perception and quadriceps strength. However, in the ICU there is still no establishment of exercise dose-responses. And for there to be a relationship between exercise and health benefits, it is necessary to encompass the primary components of the exercise prescription: frequency, intensity, duration, type, volume and progression. **Conclusion:** Taking into account the protocols used, where all of them used passive cycloergometry as a means of rehabilitation, the results did not show a significant difference between these protocols and routine conducts in the ICU.

Descritores: Intensive care. Aerobic exercise. Individuality.

1. INTRODUÇÃO

A Unidade de Terapia Intensiva (UTI) é um ambiente para pacientes críticos, e esses são definidos como aquele que possui o comprometimento de um ou mais sistemas fisiológicos, associado à perda de suas funções de autorregulação, necessitando de assistência contínua. São pacientes que cursam com instabilidade hemodinâmica, estado de estresse catabólico, e conseqüentemente, imobilismo prolongado, evoluindo com Fraqueza Muscular Adquirida na UTI (FAUTI), declínio no condicionamento cardiorrespiratório e na funcionalidade (MESQUITA e GARDENGHI, 2016).

Um estudo realizado por Ramos et al (2021) aponta que o declínio musculoesquelético decorrente da fraqueza muscular generalizada por desuso ocorre entre 30% a 60% dos pacientes internados na UTI, tendo uma redução da força pela metade em menos de duas semanas de internação, ressaltam ainda que quando o quadro clínico está associado a sepse há uma perda de até 1,5 Kg de peso ao dia, o que influenciará diretamente sobre capacidade funcional, qualidade de vida e aumento da taxa de mortalidade.

Após o período instável é necessário avaliar e acompanhar as perdas funcionais para assim prescrever condutas fisioterapêuticas adequadas para o paciente, sendo imprescindível o uso de escalas para estimar a funcionalidade. Existem algumas específicas que podem ser trabalhadas nas UTI's, como a ICU mobility scale (IMS), esta já possui uma versão adaptada e traduzida para o português, e que tem por objetivo principal quantificar o nível funcional dos pacientes durante o período de internação, e quando utilizada para avaliar a funcionalidade no ambiente da UTI, em relação ao processo de recuperação após permanência por alguns dias na UTI e desenvolvimento de FAUTI, mostrou-se útil (SILVA et al., 2021).

Em contrapartida a esses prejuízos funcionais, os exercícios aeróbicos, fazendo uso do cicloergômetro, por exemplo, otimizam a força muscular periférica e inspiratória, e reduzem a sensação de fadiga e dispneia, mostrando ser uma prática segura e eficaz no ambiente crítico, sendo recomendado por apresentar resultados positivos analisados no estudo de Lara (2015). Contribuindo assim na melhora da performance funcional, aumento da capacidade cardiorrespiratória e redução do tempo de estadia na UTI.

Desse modo, se faz imprescindível uma avaliação individual com uso de escalas funcionais, no entanto, são escassos estudos que mostrem a prescrição individualizada, a partir das características e demandas individuais, assim também como na prática clínica não é algo comum, e tem sido cada vez necessário essa reabilitação mais precisa e individualizada para otimizar o tempo e contribuir para desfechos positivos (SILVA et al., 2021).

Dessa forma, a justificativa para esse estudo se dá devido a necessidade em buscar conhecimento acerca de estudos sobre a avaliação e prescrição individualizada de exercício e suas repercussões sobre o ganho de funcionalidade no paciente crítico, algo novo e crescente no ambiente da reabilitação hospitalar.

OBJETIVOS

1.1 OBJETIVO GERAL

- Analisar os efeitos do exercício aeróbico em pacientes críticos internados na UTI.

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Observar os efeitos do cicloergômetro nesses pacientes;
- investigar os efeitos dos exercícios prescritos de maneira individualizada sobre a funcionalidade.

3. METODOLOGIA

Trata-se de um estudo de revisão de literatura do tipo integrativa, seguindo as seguintes etapas: identificação do tema; análise do problema de pesquisa, seleção das bases de dados que iriam compor o estudo; decisão de critérios para inclusão e exclusão de estudos; definição das informações a serem extraídas dos estudos selecionados e categorização das mesmas; avaliação dos estudos incluídos na revisão integrativa; e interpretação dos resultados.

Para a realização do estudo, foi realizada uma pesquisa nas bases de dados SciELO, PubMed e Bireme no período entre setembro e dezembro de 2022. Os descritores utilizados para pesquisa nas bases de dados foram selecionados a partir das definições encontradas nos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS), sendo eles: “Terapia intensiva”, “exercício aeróbico” e “individualidade” e seus correspondentes em inglês e espanhol. Estes descritores foram cruzados em cada base consultada utilizando os operadores booleano “AND” e “OR”.

Os critérios de inclusão para a seleção dos artigos foram: Ensaios Clínicos Randomizados (ECR) e não randomizados (ECNR), revisões sistemáticas e metanálises em português, inglês ou espanhol, publicados a partir do ano de 2017, que estivesse disponível na íntegra, no qual fosse utilizado protocolo de exercício aeróbico com intuito de ganho de funcionalidade e o público do trabalho fosse paciente crítico (permanência em VM por pelo menos 72 horas e que fosse

independente funcionalmente antes da internação, sendo essa independência avaliada por escalas, revisão de prontuários e/ou histórico do paciente, sua família ou cuidadores) e que fossem acima de 18 anos, internados em UTI.

Critérios de exclusão: trabalhos publicados antes de 2017, que não estivesse disponível na íntegra e gratuitamente, público do estudo com idade inferior à 18 anos, outros idiomas que não fossem português, inglês ou espanhol, estudos em animais, estudos em ambientes hospitalares fora da UTI (ambulatório, clínica, homecare, sala de recuperação pós-anestésica), trabalhos duplicados, artigos que não fossem ensaios clínicos e revisões detalhadas a cima (estudos coorte, estudos transversais, dentre outros) e outros que não se encaixassem nos critérios de inclusão.

A análise de dados foi feita através da leitura exploratória do título e resumo de cada estudo para verificar sua relação com o tema e objetivos propostos.

4. RESULTADOS

O resultado da pesquisa dos descritores utilizados nas três bases de dados nos três idiomas interessados gerou um total de 3.955 artigos. Dos 3.955 achados totais com a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão foram selecionados 272 artigos para leitura, e após a leitura de títulos e resumos na íntegra foram excluídos 268, pois não abordavam de forma significativa para a pesquisa a temática ou alguma contribuição, totalizando assim uma elegibilidade de 04 artigos, seleção essa, apresentada no esquema 1. (resultado das etapas das buscas e seleção nas bases de dados).

Esquema 1. Resultado das etapas das buscas e seleção nas bases de dados.

Em relação às características dos estudos incluídos todos os 04 estudos, estavam no idioma inglês (100%). Em relação ao ano de publicação, dois (50 %) foram publicados em 2018, um (25 %) em 2019 e um (50 %) em 2021. Todos os estudos eram do tipo ensaio clínico randomizado (100 %). As demais características relevantes sobre os estudos encontram-se na tabela 1.

Tabela 1 - Descrição dos dados dos estudos segundo os artigos selecionados.

Autor/Título/Ano	Objetivo	Protocolo	Resultados
FOSSAT, Guillaume; et al. Effect of In-Bed Leg Cycling and Electrical Stimulation of the Quadriceps on Global Muscle Strength in Critically Ill Adults: A Randomized Clinical Trial/ 2018.	Investigar se o ciclismo precoce no leito mais a estimulação elétrica dos músculos do quadríceps somada à Reabilitação precoce padronizada resultaria em maior força muscular na alta da UTI.	Além da reabilitação precoce padronizada os pacientes foram submetidos a uma sessão de 15 minutos de exercício de ciclismo de pernas, e em um horário diferente do dia, uma sessão de 50 minutos de estimulação elétrica dos músculos quadríceps por um estimulador elétrico	A pontuação MRC mediana na alta da UTI não diferiu entre os grupos. A Escala de Mobilidade da UTI na alta da UTI foi de 6 tanto no grupo de intervenção quanto no grupo de cuidados habituais.

		de 4 canais.	
KHO, Michelle; et al. Multicentre pilot randomised clinical trial of early in-bed cycle ergometry with ventilated patients/ 2019.	Determinar a viabilidade de recrutamento, entrega de intervenção e retenção em um RCT de ciclismo precoce no leito com pacientes VM.	Reabilitação precoce padronizada mais ciclismo na cama individual por 30 minutos: aquecimento de 1 minuto, 29 minutos de ciclismo e depois 30 segundos de esfriar. Resistência em 0,6 Nm.	Não foi identificado nenhuma diferença na maioria dos resultados de viabilidade. Não havendo diferença na pontuação do PFIT-s entre os grupos Ciclismo e Rotina em nenhum momento
WALDAUF, Petr; et al 2021. Functional Electrical stimulation- assisted cycle ergometry based progressive Mobility programme for mechanically ventilated patients: randomised controlled trial with 6 months follow-up.	testar a reabilitação protocolizada precoce baseada em FESCE em um estudo controlado randomizado para testar os efeitos do tratamento nos resultados centrados no paciente.	Ambos os grupos receberam reabilitação usuais na UTI entregue duas vezes ao dia, 6 dias por semana, sendo que o grupo intervenção realizou a cicloergometria assistida a mais, que consistia em fase de aquecimento seguida de relaxamento. A carga de trabalho era aumentada tanto a resistência do ciclismo (3-10 Nm) quanto na cadência e de forma incremental.	O resultado primário deste estudo foi a pontuação do Resumo do PCS do questionário de qualidade de vida SF-36 medido em sobreviventes da UTI em 6 meses. E essa apresentou resultado primário de 50 (IQR 21–69) no grupo de intervenção e 49 (IQR 26–77) nos controles.
EGGMANN, Sabrina; et al 2018. Effects of early, combined endurance and resistance training in mechanically ventilated, critically ill patients: A randomised controlled trial.	Avaliar os efeitos de uma intervenção de reabilitação progressiva precoce em adultos sob ventilação mecânica em risco.	Ambos os grupos: sedação guiada por protocolo, desmame e nutrição. O grupo experimental realizou um programa de TRE, por meio de ciclo motorizado na cama, precoce e progressivo combinado com mobilização precoce, com intensidade alvo de 8 a 12 repetições com 2 a 5 séries (2 minutos de descanso) em 50 a	Nos dois desfechos primários e secundários subsequentes (capacidade funcional, capacidade de realizar atividades na alta hospitalar, FIM e força muscular também na alta da UTI) não foram encontradas diferenças significativas entre os grupos.

		70% do máximo estimado de uma repetição.	
--	--	--	--

UTI, unidade de terapia intensiva; MRC, medical re-search council; VM, ventilação mecânica; FESCE, cicloergometria assistida por estimulação elétrica funcional; RCT, ensaio clínico randomizado multicêntrico; PFIT-s, Teste de Função Física na UTI Pontuado; PCS, Componente Físico; TRE, treinamento combinado de resistência e resistência; FIM, medida de independência funcional.

5. DISCUSSÃO

A avaliação funcional é uma sistematização objetiva para avaliar a capacidade de desempenho de certa atividade ou função, levando em conta diversas áreas e habilidades e estar ligada diretamente a mobilidade e à capacidade funcional. Desse modo, é imprescindível a aplicação de escalas de funcionalidade em pacientes críticos, para que possa auxiliar no diagnóstico, prognóstico e comparar a resposta ao tratamento dos pacientes, assim como verificar e monitorizar o desempenho da funcionalidade para nortear o terapeuta na elaboração de tratamentos e prevenção de incapacidades físicas (MATURANA et al, 2017).

Ao juntar evidências científicas sobre Fisioterapia e funcionalidade em pacientes com COVID-19, perfil de paciente crítico bastante incidente nos últimos anos, Silva et al, 2020, trazem como recomendação que o fisioterapeuta deve compreender que quando há aparecimento da fraqueza muscular generalizada, condição essa associada ao manejo intensivo, incluindo a ventilação mecânica prolongada, sedação e utilização de bloqueadores neuromusculares, a funcionalidade certamente estará comprometida e o maior ou menor grau dessa condição deverá ser mensurada quantitativamente a partir de métodos de avaliação reconhecidos e validados.

Em contrapartida, O estudo de Fossat, et al, 2018, utilizou de um protocolo de cicloergometria mais estimulação elétrica, em pacientes críticos, e entre os objetivos estava o ganho de força muscular periférica, parâmetro esse avaliado no momento da alta hospitalar pelo MRC, que determina a força muscular de 6 grupos musculares em ambos os lados do corpo, porém obteve como resultado diferença não significativa entre os grupos.

França et al, 2012, no seu estudo em relação a recomendações à situação clínica sobre fisioterapia na UTI, especificamente em três áreas clínicas, sendo uma dessas, o descondicionamento físico e declínio funcional, relatam que a mobilização passiva deve ser iniciada precocemente no cuidado ao paciente crítico, mesmo durante a fase aguda, com o intuito de manter a amplitude de movimento articular e prevenir encurtamentos musculares, úlceras por pressão, tromboembolismo pulmonar e perda de força muscular, por meio da redução da proteólise muscular. E os autores ainda trazem achados de um estudo que afirma que três horas diárias de mobilização passiva contínua, por meio do uso de um cicloergômetro apropriado é mais eficaz na manutenção das fibras musculares e proteína ao se comparar ao alongamento passivo por cinco minutos duas vezes ao dia.

Santos et al, 2018, afirmam em seu estudo, de acordo com outros autores, que o cicloergômetro é um facilitador para realização de exercício aeróbico e tem a capacidade de provocar repercussões cardiorrespiratórias, aumento da capacidade funcional, melhora da autopercepção funcional e da força de quadríceps.

Ideia similar é pontuada por SILVA, F, V, 2022, quanto a Mobilização Precoce (MP) ser implementada o mais breve possível ao paciente crítico, porém, esse faz a colocação de que na UTI ainda não há um estabelecimento de doses-respostas de exercícios. Dessa forma, não é determinado intensidade, protocolos e progressão mais eficazes. E para que haja relação entre exercício e os benefícios para a saúde é preciso englobar os componentes primários da prescrição de exercícios: frequência, intensidade, duração, tipo, volume e progressão.

O mesmo autor acima citado atribui definição a frequência como o número de sessões por dias, semanas ou meses; intensidade magnitude do esforço necessário para realizar o exercício; duração é a quantidade de tempo total em que o exercício é realizado; tipo engloba tanto o tipo de exercício, que pode assumir várias formas: aeróbico, força, flexibilidade, equilíbrio e neuromotor; volume refere-se ao produto entre a intensidade, frequência e tempo total do programa de treinamento e a progressão refere-se a como se avança no programa de exercícios e na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Nesse contexto, waldauf, et al, 2021, buscaram realizar um estudo com um protocolo de forma individualizada, onde os pacientes faziam uso da cicloergometria mais estimulação elétrica ou ciclagem ativa com duração ajustada por protocolo e tolerância do paciente e pretendiam avaliar como desfecho primário a qualidade de

vida dos pacientes sobreviventes da UTI em 6 meses, pelo PCS, sendo calculado o poder do estudo com base em um importante determinante do PCS, a função física, por não haver estudos anteriores com população semelhante relatando PCS. Porém esse estudo evidenciou achados diferentes entre os grupos.

Em relação as escalas para avaliação da funcionalidade, a maioria dos estudos encontrados por Maturana et al, 2017 analisaram as condições dos pacientes somente após a alta da UTI, principalmente no que diz respeito a avaliação de qualidade de vida, sendo poucos os artigos que avaliaram funcionalidade e qualidade de vida de pacientes críticos internados nesta unidade, devido a gravidade do paciente.

Kho, et al, 2019, ao realizarem um estudo com intuito de buscarem resultados para um RCT completo, utilizaram de um protocolo de ciclismo que se dava por 28 dias ou até a alta da UTI. Esses pacientes randomizados não eram limitados apenas ao ciclismo, caso esses pudessem marchar com sucesso no local por dois dias consecutivos, o ciclismo era interrompido e se concentrava em atividades de mobilidade progressiva mais desafiadoras. O principal objetivo era avaliar capacidade de realizar avaliações cegas do teste de função física pontuado na UTI (PFIT-s) na alta hospitalar, onde foram avaliados 47 (97,7%) e avaliadores cegos para a alocação do tratamento mediram 37 (86,0%). Não havendo diferença na pontuação do PFIT-s entre os grupos Ciclismo e Rotina em nenhum momento.

Assim como, um estudo descritivo, que teve como objetivo avaliar a funcionalidade e a Qualidade de Vida (QV) de indivíduos que receberam fisioterapia durante a internação em UTI e correlacionar essas variáveis após 30 dias de alta da unidade, traz como resultados, em relação a MIF: antes da internação, escore total classificando os indivíduos com independência completa ou modificada (MIF 1= 126), após a alta imediata da UTI os valores reduziram compreendendo dependência modificada, necessitando de assistência em até 50% nas tarefas (MIF 2= 48) e após 30 dias houve um aumento do escore, referindo-se à recuperação, mas ainda compreendendo dependência modificada, porém, com assistência em até 25% (MIF 3=92). Já os valores referentes a avaliação de QV SF-36 mostraram todos os domínios afetados após a internação na UTI (WIETHAN et al, 2017).

Resultados esses que corroboram com os encontrados no estudo de Eggmann, et al, 2018, onde os pacientes foram submetidos ao treinamento de resistência, descrito na parte dos resultados, e posteriormente avaliado, capacidade

funcional pelo teste de distância de caminhada de 6 minutos e a capacidade de realizar atividades da vida diária pela medida de independência funcional, assim como força muscular, que incluiu como forma de avaliação: MRC, força de preensão manual usando o dinamômetro JAMAR e força muscular do quadríceps medida com um dinamômetro portátil. Já, para a mobilidade funcional foi realizado o Timed 'Up & Go'. Todas essas avaliações foram feitas na alta hospitalar no grupo controle e intervenção e trouxe como resultados diferenças não tão significativas entre os grupos.

6. CONCLUSÃO

O exercício individualizado no paciente crítico e no ambiente intensivo, que seja implementado de acordo com particularidades de cada paciente, ainda não é tão abrangente na literatura, é algo novo que necessita de muitas pesquisas, justificando assim a dificuldade em encontrar artigos para este estudo.

Já a funcionalidade é bem descrita na literatura e existem vários meios de medi-la, através de diversas escalas, como pode-se observar neste estudo, onde os quatro artigos trazidos como resultados para discuti-los havia várias escalas como forma de avaliação de funcionalidade, qualidade de vida e força muscular na alta hospitalar.

Levando em consideração os protocolos utilizados, onde todos utilizaram como meio de reabilitação a cicloergometria passiva, os resultados não demonstraram haver diferença significativa entre esses protocolos e condutas de rotina nas UTI. Portanto novos estudos devem ser realizados, e nesses avaliados a possibilidade de utilizar cicloergometria ativa, quando esses pacientes estiverem aptos a tal conduta, ou se ainda não houver a possibilidade de exercício ativo, aumentar o tempo da cicloergometria passiva, já que o maior tempo entre os estudos analisados foi de 30 minutos por dia.

REFERÊNCIAS

EGGMANN, Sabrina et al. Effects of early, combined endurance and resistance training in mechanically ventilated, critically ill patients: a randomised controlled trial. *PloS one*, v.13, n. 11, p. e0207428, 2018.

FRANÇA, Eduardo Ériko Tenório de et al. Fisioterapia em pacientes críticos adultos: recomendações do Departamento de Fisioterapia da Associação de Medicina Intensiva Brasileira. *Revista Brasileira de Terapia Intensiva*, v. 24, p. 6-22, 2012.

FOSSAT, Guillaume et al. Effect of in-bed leg cycling and electrical stimulation of the quadriceps on global muscle strength in critically ill adults: A Randomized Clinical Trial. *Jama*, v. 320, n. 4, p. 368-378, 2018.

GARDENGHI, G. MESQUITA, T. M. J. C. Imobilismo e fraqueza muscular adquirida na unidade de terapia intensiva. *Revista Brasileira de Saúde Funcional*, v. 1, n. 3, p. 47-47, 2016.

KHO, Michelle E. et al. Multicentre pilot randomised clinical trial of early in-bed cycle ergometry with ventilated patients. *BMJ Open Respiratory Research*, v. 6, n. 1, p. e000383, 2019.

LARA, C. R. O uso do cicloergômetro no paciente crítico. Artigo apresentado a Atualiza Cursos, como requisito parcial para obtenção do título de especialista em Fisioterapia em UTI. Salvador, 2015.

MATURANA, Maíra J. et al. Escalas de avaliação funcional em unidade de terapia intensiva (uti): revisão sistemática. *Cep*, v. 81230, p. 170, 2017.

MESQUITA, Thamara Márcia de Jesus Castro; GARDENGHI, Giulliano. Imobilismo e fraqueza muscular adquirida na unidade de terapia intensiva. *Revista Brasileira de Saúde Funcional*, v. 4, n. 2, p. 47-47, 2016.

RAMOS, S. M. et al. Associação entre funcionalidade e tempo de permanência de pacientes críticos em UTI. *Fisioterapia Brasil*, v. 22, n. 2, p. 120-131, 2021.

SANTOS, Jealison Rogério et al. Aplicabilidade do cicloergômetro no controle da síndrome do imobilismo durante a terminalidade. *Revista Família, Ciclos de Vida e Saúde no Contexto Social*, v. 2, p. 649-653, 2018.

SILVA, Cássio Magalhães et al. Evidências científicas sobre Fisioterapia e funcionalidade em pacientes com COVID-19 Adulto e Pediátrico. *Journal of Human growth and development*, v. 30, n. 1, p. 148, 2020.

SILVA, B.R. et al. O uso de escalas de funcionalidade em terapia intensiva e barreiras para sua utilização. *Brazilian Journal of Development*, Curitiba, v.7, n.1, p.2101-2113 jan 2021.

SILVA, Francisco Vandecir da. Perfil geral de mobilização precoce realizado por fisioterapeutas brasileiros em Unidades de Terapia Intensiva. 2022.

WALDAUF, Petr et al. Functional electrical stimulation-assisted cycle ergometry-based progressive mobility programme for mechanically ventilated patients: randomised controlled trial with 6 months follow-up. *Thorax*, v. 76, n. 7, p. 664-671, 2021.

WIETHAN, Jéssica Rosa Vargas; SOARES, Janice Cristina; SOUZA, Juliana Alves.
Avaliação da funcionalidade e qualidade de vida em pacientes críticos: série de
casos. CEP, v. 97105, p. 340, 2017.